

Ikromov Shavkat Xabibullayevich

Texnologiya fanlar nomzodi, dotsent, Andijon, O'zbekiston

Tursunboyeva Kamola Ilxomjon qizi

2-bosqich magistr, Farg'ona, O'zbekiston

OLIMLAR VA TADQIQOTCHILARNING TA'LIM METODIKASI VA TA'LIM TEXNOLOGIYASI O'RTASIDAGI FARQLOVCHI NAZARIYALARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda dolzarb mavzulaming biriga aylangan ta'lim texnologiyasi va ta'lim metodikasi o'rtasidagi farqlami olimlar va tadqiqotchilar nigohida qanday yoritilgan ekanligi keltirib o'tilgan.

This article explains how the differences between educational technology and teaching methods, which have become one of the current topics, are highlighted in the eyes of scientists and researchers

Tayanch so'zlar: ta'lim texnologiyasi, ta'lim metodikasi, o'quv jarayoni, o'qitish texnologiyasi, metodologiya, ta'lim sifati, samaradorligi.

Key words: educational technology, teaching methods, learning process, teaching technology, methodology, quality, effectiveness of education.

Pegagogik texnologiyalar haqidagi tasavvurlarni shakllantirishda olimlar va tadqiqotchilar bir qancha to'siqlarga, nizolarga duch kelishmoqda. Buning asosiy sabablaridan biri bu ta'lim texnologiyasi va ta'lim metodikasi o'rtasidagi farq hisoblanadi.

Agar ta'lim metodikasi muayyan muammolarni hal qilishga qaratilgan bo'lsa (nimani o'rgatish kerak, nima uchun o'rgatish kerak, qanday o'qitish kerak), unda o'qitish texnologiyasi birinchi navbatda uchinchi savolga bitta muhim qo'shimcha bilan javob beradi: qanday qilib samarali o'qitish kerak?

Ta'lim metodi-o'qituvchining o'quvchilar bilan muntazam qo'llaydigan, o'quvchilarga o'z aqliy qobiliyatlarini va qiziqishlarini rivojlantirish, bilim va ko'nikmalarini egallash hamda ulardan amalda foydalanish imkonini beruvchi ish usuli. Belgilangan ta'lim berish maqsadida erishish bo'yicha ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar o'zaro faoliyatini tashkil qilishning tartibga solingan usullari majmuasidir.

Ta'lim texnologiyasi - o'qitish va o'qitishni yaxshilash maqsadida o'quv muhiti va o'quv materiallarini tahlil qilish, loyihalash, ishlab chiqish, amalga oshirish va baholash jarayonlarini o'rganadigan tadqiqot sohasi. Shuni yodda tutish kerakki, ta'lim texnologiyasining maqsadi (o'qitish texnologiyasi deb ham ataladi) ta'limni takomillashtirishdir. Biz birinchi navbatda ta'limning maqsad va ehtiyojlarini aniqlab olishimiz kerak, keyin esa o'quvchilar uchun eng samarali ta'lim muhitini yaratish uchun barcha bilimlarimizni, shu jumladan texnologiyani qo'llaymiz.

Texnologiyalarda protsessual, miqdoriy va hisoblash komponentlari ko'proq ifodalanadi, metodlarda - maqsad, mazmun, sifat va o'zgaruvchan yo'naltirilgan tomonlar.

Quyida olimlarning ta'lim texnologiyasi va metodikasi haqidagi fikrlari berilgan:

N. Semchukning fikricha, "usul" va "texnologiya" tushunchalari teng emas. Metodika - o'qitishning qonuniyatlari va usullari haqidagi fan, "Texnologiya" tushunchasi torroq: texnologiya-bu ta'lim va tarbiyaning me'yoriy loyihasi (aniq maqsad va vazifalarni amalga oshirish dasturi). Ta'lim texnologiyasini ishlab chiqish uchun amaliyotda metodologiyaning asosiy qoidalarini bilish, ularni qo'llash qobiliyatidan iborat. Pedagogik jarayonda texnologiya alohida holda mavjud emas.

Taxminan xuddi shunday nuqtai nazariyani G. I. Sarantsev, nazariya, metodologiya va texnologiya o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. Muallif bu tushunchalarni farqlashga ularning vazifalari orqali yondashadi. Metodologiya o'rganish - bu o'rganish nazariyasining qo'llanilishi. Texnikalarning maqsadi nazariy pozitsiyalarni aniq hodisalar holatiga olib kelish. Ta'lim texnologiyasi o'quv jarayonini tashkiliy jihatdan tartibga solish uchun mo'ljallangan, uning bosqichlarini qurish, ularni amalga oshirish shartlarini ajratib ko'rsatish, bilan bog'lash imkoniyatlar va boshqalar jarayonni (hodisani) texnologiyalashtirishning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ushbu yondashuv bilan texnologiya ham metodologiyani bekor qilmaydi, u unga asoslanadi.

G. I. Sarantsev o'qitish nazariyasi, metodikasi va texnologiyasi qadriyatlar o'quv jarayonini tahlil qilishning turli darajalarini aks ettiradi degan xulosaga keladi. Har bir keyingi daraja oldingisini rad etmaydi, u bilan shartlanadi va uning rivojlanish cho'qqisi oldingi darajadagi rivojlanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Ta'lim texnologiyasi o'quv jarayonini samarali qurish imkonini beradi.

V. V. Guzeev, aslida, bu yondashuv tarafdori bo'lib, «metodika» va «texnologiya» tushunchalari o'rtasidagi farq biroz farq qilishini tushuntiradi. Shunga ko'ra, metodologiya fan sifatida "texnologiya" tushunchasidan kengroqdir, chunki u "nima, nima uchun va qanday o'rgatish kerak?" degan savollarga javob beradi.

I.M.Kantor ishida ushbu farqlar to'liqroq ko'rib chiqilgan. Har bir texnika o'ziga xos nazariy tizimdir, ularning predmeti, kontseptual apparati, tili va tadqiqot texnologiyasi yo'q. Metodologiya yoki xususiy didaktika fanning bir turi o'qitishning aniq maqsadlari, mazmuni, usullari va shakllari haqida ma'lumotlar beradi. O'z vazifalarini hal qilishda u umumiy didaktik qonunlardan kelib chiqadi. U didaktik ilmiy bilimlar mazmunini qayta ishlash, undagi mazmunni yoritib beradi, mavzu va pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq yo'l va vositalarni topadi. Didaktika va metodologiya umumiy va xususiy, nazariy va amaliy ilmiy tizimlar sifatida o'zaro bog'liqdir.

ADABIYOTLAR:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quraylik. -T.: "O'zbekiston", 2017. - 488 b.
2. Ishmuxamedov R.J. Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. T.2004.
3. N. Djamilova va O.U.Xasanboeva "Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi" T., 2009y

4. Sanaqulov X.R., Xodiyeva D.P., "Mehnat va uni o'qitish metodikasi". Darslik.T.:TDPU.2015-yil.
5. Selevko G.K "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari" . - M.: Milliy ta'lim, 1998. - 256 b.
6. Guzeev V.V. Ta'lim texnologiyasi: falsafaga kirishdan / M.: sentyabr, 1996.